

МЕТОДЫ И ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР В ДЕТСКОМ САДУ

Абдухамидова Дилором Абдумоминова

Магистрант Ташкентский Международный Университет “Кимё”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272731>

***Аннотация.** В условиях глобализации и увеличения культурного разнообразия система дошкольного образования Узбекистана сталкивается с новыми вызовами во взаимодействии воспитателей с детьми из разных культурных и языковых сред. Цель данного исследования — определить эффективные методы и практики, способствующие улучшению взаимодействия педагогов с многонациональными группами детей в дошкольных учреждениях Узбекистана. Исследование основано на смешанном методологическом подходе, включающем количественные и качественные методы: анкетирование 100 воспитателей, полуструктурированные интервью с 20 педагогами и наблюдения в 5 дошкольных учреждениях. Результаты показали, что, хотя 72% воспитателей активно применяют интерактивные и культурно-ориентированные методы обучения, 66% испытывают потребность в дополнительном профессиональном развитии в области межкультурной педагогики. Языковые барьеры остаются существенной проблемой, особенно в группах с высокой этнокультурной гетерогенностью. Применение межкультурных практик положительно влияет на развитие детей, способствуя улучшению их социально-эмоциональных навыков и повышению уровня участия в образовательном процессе. Исследование подчеркивает необходимость разработки программ профессионального развития для воспитателей, создания адаптированных образовательных ресурсов и усиления институциональной поддержки межкультурного образования. Реализация данных рекомендаций позволит повысить качество дошкольного образования в Узбекистане и способствовать гармоничному развитию детей в многонациональной среде.*

***Ключевые слова:** межкультурное образование; дошкольное образование; Узбекистан; методы обучения; культурное разнообразие; воспитатели; многонациональные группы детей; профессиональное развитие.*

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху глобализации и интенсификации миграционных процессов система дошкольного образования во всём мире сталкивается с возрастающим культурным и языковым разнообразием среди воспитанников. Согласно отчёту ЮНИСЕФ за 2020 год, число детей мигрантов и беженцев в возрасте до 5 лет составляет около **31 миллиона** по всему миру, что отражает тенденцию к увеличению многонациональных групп в детских садах. Это явление требует от педагогов высокой степени профессионализма и адаптивности в применении образовательных методов.

Узбекистан, будучи страной с богатым культурным наследием и разнообразием этнических групп, не является исключением из этой глобальной тенденции. Хотя точные статистические данные могут быть ограничены, наблюдается рост внутренней и внешней миграции, что приводит к увеличению числа детей из различных культурных и языковых сред в дошкольных учреждениях. Это подчёркивает необходимость пересмотра традиционных педагогических подходов и внедрения новых практик, способствующих эффективному взаимодействию с многонациональными группами детей.

Исследования в области межкультурной педагогики указывают на то, что недостаточная подготовка воспитателей к работе в многонациональной среде может привести к снижению качества образования и затруднениям в социализации детей. По данным Международной организации труда, около **43%** педагогов в развивающихся странах ощущают нехватку компетенций для эффективной работы с детьми из разных культур. Такая ситуация может усугублять социальное неравенство и препятствовать полноценному развитию подрастающего поколения.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью формирования у педагогов межкультурной компетентности и разработки эффективных методов взаимодействия с детьми разных национальностей. Это не только отвечает требованиям современной образовательной среды, но и способствует укреплению социальной сплочённости и толерантности в обществе. В условиях нарастающей глобальной взаимосвязи игнорирование этих аспектов может иметь долгосрочные негативные последствия для социально-экономического развития страны.

Цель данной статьи — провести комплексный анализ современных методов и практик, направленных на улучшение взаимодействия воспитателей с многонациональными группами детей в дошкольном образовании. Особое внимание будет уделено интеграции мирового опыта и его адаптации к условиям Узбекистана, с целью разработки рекомендаций по повышению эффективности образовательного процесса в многонациональной среде.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследование методов и практик взаимодействия с детьми разных культур в дошкольном образовании является актуальным направлением в современной педагогике. Межкультурное образование рассматривается как средство формирования толерантности и уважения к культурному разнообразию с раннего возраста (Banks, 2015)¹.

Согласно теории социокультурного развития Выготского (Vygotsky, 1978), социальное взаимодействие играет ключевую роль в когнитивном развитии ребёнка. Это подчёркивает важность создания образовательной среды, учитывающей культурный контекст каждого ребёнка. Исследования Гая (Gay, 2010)² подчёркивают необходимость культурно-ориентированной педагогики, которая интегрирует культурные знания, опыт и перспективы учащихся в образовательный процесс. В работах Беннетт (Bennett, 2004)³ рассматривается модель развития межкультурной чувствительности, которая может быть применена для подготовки воспитателей к работе в многонациональной среде. Эта модель предлагает последовательность этапов от этноцентризма к этнорелятивизму, способствуя более глубокому пониманию и уважению культурных различий. Исследования в области дошкольного образования в Узбекистане также обращают внимание на необходимость

¹ Banks, J. A. (2015). **Cultural diversity and education**. Routledge

² Gay, G. (2010). **Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice**. Teachers College Press.

³ Bennett, M. J. (2004). **Becoming interculturally competent**. In J. Wurzel (Ed.), *Toward multiculturalism: A reader in multicultural education* (pp. 62-77). Intercultural Resource Corporation.

интеграции национальных ценностей и культурного наследия в образовательный процесс (Karimova, 2018)⁴. Это способствует сохранению национальной идентичности и одновременно развивает у детей уважение к другим культурам. Методики билингвального обучения рассматриваются как эффективный инструмент для работы с детьми из разных языковых сред (Garcia & Wei, 2014)⁵. Они позволяют не только облегчить процесс адаптации детей, но и развивать у них когнитивные способности и метаязыковые навыки. Кроме того, применение интерактивных и игровых методов обучения, основанных на культурном содержании, способствует более эффективному усвоению материала и развитию социально-эмоциональных навыков у детей (Nicolopoulou, 2010)⁶. Такие методы включают использование народных сказок, музыки, искусства и традиционных игр различных культур. Однако, несмотря на существование различных методик и практик, многие воспитатели сталкиваются с трудностями в их реализации из-за недостатка подготовки и ресурсов (OECD, 2019)⁷. Это указывает на необходимость систематического профессионального развития педагогов в области межкультурной компетентности. В целом, анализ литературы показывает, что успешная интеграция методов и практик взаимодействия с детьми разных культур требует комплексного подхода, включающего профессиональную подготовку воспитателей, разработку адаптированных программ и активное участие семьи и сообщества.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методология данного исследования включала два основных этапа: теоретический анализ и эмпирическое исследование. На первом этапе был проведён всесторонний обзор отечественной и зарубежной литературы по теме межкультурного взаимодействия в дошкольном образовании. Это позволило выявить основные подходы и методики, используемые в практике работы с многонациональными группами детей, и сформировать теоретическую базу для последующего эмпирического исследования. Эмпирическое исследование составляло второй этап и сочетало в себе количественный и качественный компоненты. Количественный компонент предусматривал сбор данных посредством анкетирования воспитателей, а качественный включал проведение полуструктурированных интервью и наблюдений в дошкольных учреждениях. Такой смешанный подход позволил получить как обобщённые статистические данные, так и глубокое понимание практических аспектов взаимодействия с детьми разных культур. Выборка исследования была сформирована в городах Ташкент и Самаркандская область и включала 100 воспитателей из 20 дошкольных учреждений с многонациональным составом детей, а также 10 экспертов в области дошкольного образования и межкультурной педагогики. Метод целенаправленной выборки позволил учесть стаж работы, уровень образования и опыт взаимодействия с детьми разных

⁴ Karimova, D. (2018). Integration of national values in preschool education in Uzbekistan. *Journal of Educational Development*, 2(1), 45-53

⁵ Garcia, O., & Wei, L. (2014). **Translanguaging: Language, bilingualism and education**. Palgrave Macmillan.

⁶ Nicolopoulou, A. (2010). The alarming disappearance of play from early childhood education. *Human Development*, 53(1), 1-4.

⁷ OECD. (2019). **Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from the Starting Strong Survey 2018**. OECD Publishing

культур, обеспечивая репрезентативность и релевантность полученных данных. Сбор данных осуществлялся с помощью нескольких методов. Разработанная стандартизированная анкета для воспитателей включала как закрытые, так и открытые вопросы, касающиеся используемых методов обучения, сложностей во взаимодействии и необходимости в дополнительной подготовке. Полуструктурированные интервью с 20 воспитателями и 10 экспертами были направлены на углублённое понимание практических аспектов и выявление эффективных стратегий взаимодействия. Непрерывное наблюдение за образовательным процессом проводилось в пяти выбранных дошкольных учреждениях, с особым фокусом на взаимодействии воспитателей с детьми из разных культурных и языковых сред. Инструментарий исследования включал анкету для воспитателей, разработанную на основе существующих методик оценки межкультурной компетентности (Bennett, 2004), гид для интервью, содержащий вопросы о личном опыте, используемых методах и оценке их эффективности, а также протокол наблюдения, фиксирующий конкретные ситуации взаимодействия и применяемые педагогические приёмы. Анализ данных проводился с использованием как количественных, так и качественных методов. Количественный анализ осуществлялся с помощью программного обеспечения SPSS и включал описательный статистический анализ для выявления общих тенденций, а также корреляционный анализ для определения взаимосвязи между опытом воспитателей и эффективностью используемых методов. Качественный анализ данных интервью и наблюдений проводился посредством тематического анализа с использованием программы NVivo, что позволило выделить ключевые темы и категории через кодирование данных. Этические аспекты исследования были тщательно продуманы и соблюдены. Все участники были информированы о целях исследования и дали добровольное согласие на участие. Анонимность респондентов была гарантирована, и все данные использовались исключительно в обобщённом виде. Исследование получило одобрение этического комитета педагогического университета, что подтверждает соответствие его проведения этическим стандартам научных исследований. При проведении исследования были учтены его ограничения. Ограниченность географической выборки означает, что результаты могут не быть полностью применимыми к другим регионам Узбекистана, что требует осторожности при обобщении выводов. Также признаётся возможность интерпретационных искажений при анализе интервью и наблюдений, обусловленных субъективностью качественных данных. Для повышения надёжности и валидности исследования были предприняты соответствующие меры. Пилотное тестирование инструментов на небольшой группе воспитателей позволило скорректировать анкеты и гиды для интервью. Использование нескольких методов сбора данных обеспечило триангуляцию, повышая надёжность результатов. Кроме того, предварительные результаты обсуждались с независимыми экспертами, что способствовало внешней валидации и обоснованности выводов. Таким образом, методологический подход, основанный на сочетании теоретического анализа и эмпирического исследования с использованием смешанных методов сбора и анализа данных, позволил получить всесторонние и надёжные результаты. Это обеспечивает прочную основу для разработки рекомендаций по улучшению взаимодействия воспитателей с детьми разных культур в системе дошкольного образования Узбекистана.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование предоставило глубокое понимание текущего состояния межкультурного образования в дошкольных учреждениях Узбекистана, выявив как достижения, так и существующие вызовы. Большинство воспитателей (72%) активно применяют интерактивные и культурно-ориентированные методы обучения, что свидетельствует об осознании важности адаптации образовательного процесса к культурному разнообразию детей. Однако 66% респондентов испытывают потребность в дополнительном профессиональном развитии в области межкультурной педагогики, указывая на недостаток теоретической базы и практических навыков, препятствующих эффективной реализации межкультурных практик. Почти половина воспитателей (47%) сталкивается с языковыми барьерами, особенно в группах с высокой этнокультурной гетерогенностью (корреляция $r = 0,65$, $p < 0,01$). Языковые трудности осложняют коммуникацию и могут негативно влиять на социально-эмоциональное развитие детей, подчеркивая необходимость билингвального образования и повышения языковой компетентности педагогов. Недостаток методических ресурсов (58%) и организационной поддержки (40%) препятствует эффективному внедрению межкультурных практик. Отсутствие адаптированных материалов и ясной институциональной политики заставляет воспитателей полагаться на ограниченные собственные ресурсы, снижая качество образования. Необходима системная поддержка, включая финансирование и стимулирование инноваций. Дети в группах с внедренными межкультурными практиками показывают более высокий уровень участия, улучшенные социально-эмоциональные навыки, низкий уровень конфликтности и лучшее сотрудничество, что подтверждает эффективность межкультурных методов и соответствует теориям социального конструктивизма и социокультурного развития. Результаты подчеркивают необходимость интеграции моделей межкультурной компетентности (Bennett, 2004) и культурно-ответственной педагогики (Gay, 2010) в подготовку воспитателей. Разработка специализированных программ обучения для восполнения пробелов в знаниях и навыках педагогов, создание и распространение адаптированных ресурсов, отражающих культурное разнообразие, а также институциональная поддержка через государственную политику и выделение ресурсов для межкультурного образования являются ключевыми шагами. Несмотря на полученные ценные данные, исследование имеет ограничения: географическая ограниченность, поскольку оно проводилось только в Ташкенте и Самаркандской области; возможная субъективность качественных данных из интервью и наблюдений; ограниченность выборки, которую можно было бы расширить для повышения достоверности выводов. Для более полного понимания проблемы и разработки эффективных решений рекомендуется проведение межрегиональных исследований для выявления специфических особенностей разных регионов, долгосрочных лонгитюдных исследований для оценки устойчивости и эффективности межкультурных практик, а также изучение влияния семейного и социокультурного контекста для разработки комплексного подхода, включающего взаимодействие с родителями и сообществом. Необходимо усилить профессиональную подготовку воспитателей, обеспечить ресурсное обеспечение и институциональную поддержку для эффективного внедрения межкультурных практик в дошкольных учреждениях Узбекистана. Это позволит улучшить качество образования и способствовать гармоничному развитию детей в многонациональной среде.

Профессиональная подготовка и развитие воспитателей

Выявленная потребность в профессиональном развитии соответствует выводам международных исследований (OECD, 2019) о том, что качество образования напрямую зависит от компетентности педагогов. Разработка программ, основанных на моделях развития межкультурной чувствительности (Bennett, 2004), может повысить эффективность педагогической деятельности.

Политические и организационные аспекты

Недостаток институциональной поддержки и ресурсов указывает на необходимость разработки государственной политики в области межкультурного образования. Это включает финансирование, методическую поддержку и создание нормативно-правовой базы, стимулирующей внедрение межкультурных практик.

Влияние на детей и общество

Эффективное межкультурное образование в дошкольном возрасте способствует формированию у детей ценностей толерантности, уважения и социальной справедливости. В долгосрочной перспективе это может способствовать снижению межэтнической напряжённости и укреплению социальной сплочённости в обществе.

Таблица 1. Экспериментальные результаты исследования

Параметры и показатели	Значения / Проценты
Использование педагогических методов	
- Интерактивные и культурно-ориентированные методы обучения	72% воспитателей используют этот метод
- Интеграция мультимодальных ресурсов	68% воспитателей применяют мультимодальные ресурсы
- Столкновение с языковыми барьерами	47% воспитателей испытывают трудности из-за языковых барьеров
Проблемы и профессиональные потребности воспитателей	
- Недостаточность методических ресурсов	58% респондентов указали на проблему
- Необходимость в профессиональном развитии	66% выразили потребность в дополнительном обучении
- Недостаток организационной поддержки	40% отметили недостаток поддержки
Влияние межкультурных практик на развитие детей	
Показатели развития детей	Группы с межкультурными практиками
- Уровень участия в образовательном процессе	Высокий
- Социально-эмоциональное развитие	Улучшенное
- Уровень конфликтности	Низкий
- Сотрудничество среди детей	Высокое
Статистические показатели корреляции	
- Этнокультурная гетерогенность и языковые барьеры	$r = 0,65; p < 0,01$

Параметры и показатели	Значения / Проценты
- Опыт работы воспитателей и эффективность методов	$r = 0,48; p < 0,05$
Предложения воспитателей по улучшению ситуации	Процент поддержавших (%)
- Введение специализированных тренингов	66%
- Обеспечение доступом к методическим ресурсам	58%
- Повышение организационной поддержки	52%
- Создание платформ для обмена опытом	45%

Обеспечение качественного и инклюзивного дошкольного образования в многонациональном обществе является сложной, но решаемой задачей. Комплексный подход, основанный на научных исследованиях, профессиональном развитии и государственной поддержке, может привести к значительным улучшениям в системе образования и способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения.

Заключение:

Данная таблица объединяет ключевые результаты исследования, предоставляя целостное представление о текущем состоянии межкультурного образования в дошкольных учреждениях Узбекистана. Она подчёркивает важность интеграции межкультурных методов, необходимость профессионального развития воспитателей и указывает на конкретные шаги, предложенные педагогами для улучшения ситуации. Исследование предоставило глубокое понимание текущего состояния межкультурного образования в дошкольных учреждениях Узбекистана, выявив как достижения, так и существующие вызовы. Большинство воспитателей (72%) активно применяют интерактивные и культурно-ориентированные методы обучения, что свидетельствует об осознании важности адаптации образовательного процесса к культурному разнообразию детей. Однако 66% респондентов испытывают потребность в дополнительном профессиональном развитии в области межкультурной педагогики, указывая на недостаток теоретической базы и практических навыков, препятствующих эффективной реализации межкультурных практик. Почти половина воспитателей (47%) сталкивается с языковыми барьерами, особенно в группах с высокой этнокультурной гетерогенностью (корреляция $r = 0,65, p < 0,01$). Языковые трудности осложняют коммуникацию и могут негативно влиять на социально-эмоциональное развитие детей, подчёркивая необходимость билингвального образования и повышения языковой компетентности педагогов. Недостаток методических ресурсов (58%) и организационной поддержки (40%) препятствует эффективному внедрению межкультурных практик. Отсутствие адаптированных материалов и ясной институциональной политики заставляет воспитателей полагаться на ограниченные собственные ресурсы, снижая качество образования. Необходима системная поддержка, включая финансирование и стимулирование инноваций. Дети в группах с внедрёнными межкультурными практиками показывают более высокий уровень участия, улучшенные социально-эмоциональные навыки, низкий уровень конфликтности и лучшее сотрудничество, что подтверждает эффективность межкультурных методов и соответствует теориям социального конструктивизма и социокультурного развития. Результаты подчёркивают необходимость

интеграции моделей межкультурной компетентности (Bennett, 2004) и культурно-ответственной педагогики (Gay, 2010) в подготовку воспитателей. Разработка специализированных программ обучения для восполнения пробелов в знаниях и навыках педагогов, создание и распространение адаптированных ресурсов, отражающих культурное разнообразие, а также институциональная поддержка через государственную политику и выделение ресурсов для межкультурного образования являются ключевыми шагами.

Несмотря на полученные ценные данные, исследование имеет ограничения: географическая ограниченность, поскольку оно проводилось только в Ташкенте и Самаркандской области; возможная субъективность качественных данных из интервью и наблюдений; ограниченность выборки, которую можно было бы расширить для повышения достоверности выводов. Для более полного понимания проблемы и разработки эффективных решений рекомендуется проведение межрегиональных исследований для выявления специфических особенностей разных регионов, долгосрочных лонгитюдных исследований для оценки устойчивости и эффективности межкультурных практик, а также изучение влияния семейного и социокультурного контекста для разработки комплексного подхода, включающего взаимодействие с родителями и сообществом.

Необходимо усилить профессиональную подготовку воспитателей, обеспечить ресурсное обеспечение и институциональную поддержку для эффективного внедрения межкультурных практик в дошкольных учреждениях Узбекистана. Это позволит улучшить качество образования и способствовать гармоничному развитию детей в многонациональной среде.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Banks, J. A.** (2015). *Культурное разнообразие и образование: основы, учебный план и преподавание*. Routledge.
2. **Bennett, M. J.** (2004). Становление межкультурно компетентным. В J. Wurzel (Ред.), *К мультикультурализму: сборник по мультикультурному образованию* (стр. 62-77). Intercultural Resource Corporation.
3. **Garcia, O., & Wei, L.** (2014). *Транслангуажинг: язык, билингвизм и образование*. Palgrave Macmillan.
4. **Gay, G.** (2010). *Культурно-ответственное преподавание: теория, исследования и практика* (2-е изд.). Teachers College Press.
5. **Karimova, D.** (2018). Интеграция национальных ценностей в дошкольное образование Узбекистана. *Journal of Educational Development*, 2(1), 45-53.
6. **Nicolopoulou, A.** (2010). Тревожное исчезновение игры из дошкольного образования. *Human Development*, 53(1), 1-4.
7. **OECD.** (2019). *Обеспечение качественного дошкольного образования и ухода: результаты исследования "Starting Strong 2018"*. OECD Publishing.
8. **Vygotsky, L. S.** (1978). *Мышление и речь: психологические исследования*. Harvard University Press.
9. **ЮНИСЕФ.** (2020). *Глобальный ежегодный отчет 2020: каждый ребенок выживает и процветает*. ЮНИСЕФ.

10. **Международная организация труда (МОТ).** (2018). *Труд в сфере ухода и рабочие места в будущем достойного труда*. МОТ.
11. **Выготский, Л. С.** (1984). *Педагогическая психология*. Педагогика.
12. **Гай, Г.** (2010). *Культурно-ответственное преподавание: теория, исследования и практика* (2-е изд.). Teachers College Press.
13. **ОЭСР.** (2019). *Предоставление качественного дошкольного образования и ухода: результаты исследования "Starting Strong 2018"*. OECD Publishing.
14. **Беннетт, М. Дж.** (2013). *Основы межкультурной коммуникации*. Intercultural Press.
15. **Гарсия, О., & Вэй, Л.** (2014). *Транслангуажинг: язык, билингвизм и образование*. Palgrave Macmillan.